

Resumo: Neste trabalho apresentaremos os resultados do estudo e da construção de um amperímetro para corrente contínua não invasivo, ou seja, um amperímetro que não interfere nas características do circuito sob medida. A corrente é obtida de forma indireta, através do campo magnético que ela gera ao percorrer um condutor. A intensidade do campo magnético é obtida por meio de sensores baseados no efeito de Magnetorresistência Gigante (GMR). Estes sensores são encapsulados na forma de um circuito integrado SMD e são compostos de quatro resistores ligados numa configuração de ponte de Wheatstone, sendo dois deles sensíveis ao campo magnético. Iremos ainda comparar as características de nosso sistema com outras formas de medida de corrente existentes como, por exemplo, resistência de shunt, medidor baseado em sensor de Efeito Hall e transformador de corrente.

Abstract: In this work we show the results regarding the study and construction of a non-invasive DC ammeter, that is to say, an ammeter that does not interfere in the characteristics of the circuit under test. The current is obtained indirectly through the measurement of the magnetic field that is generated when this current flows through a conductor. The magnetic field intensity is obtained by a sensor based on the Giant Magnetoresistance effect (GMR), where two of them are magnetic field sensitive. These sensors are encapsulated in a small SMD integrated circuit, and they are composed by 4 resistors connected in a Wheatstone bridge configuration. We shall compare the features of our system with other measuring techniques, like shunt resistor, Hall effect meter and current transformer.

Palavras-chave: magnetorresistência gigante, campo magnético, medida de corrente.

Amperímetro DC não invasivo utilizando sensor GMR

(Non-invasive DC ammeter based on GMR sensor)

C. L. Stefani Filho e V. B. Barbeta

Departamento de Física, Faculdade de Engenharia Industrial - FEI
E-mail: vbarbeta@cci.fei.br

Entre as diversas técnicas para a medida da corrente que circula em um circuito, a mais usual é baseada na colocação em série com o circuito de uma resistência de *shunt*, a qual irá apresentar uma diferença de potencial entre seus terminais proporcional à corrente. Entre os problemas gerados por esta técnica, um dos mais fundamentais é o fato de alterarmos as características do circuito. No caso de corrente alternada, é possível realizar a medida da corrente sem a alteração do circuito, com uso de um amperímetro do tipo "alicate". Este sistema dispensa a interrupção do circuito para a ligação do instrumento, bastando apenas fazer com que o fio que transporta a corrente passe pelo meio de um toróide de material magnético. Porém, o princípio em que se baseia tal medida (transformador de corrente AC) não pode ser utilizado para a medida de correntes contínuas.

Comercialmente existem medidores que dispensam a interrupção do circuito para a medida de corrente contínua, e que, portanto, não alteram as características do circuito sob teste. Estes medidores obtêm o valor da corrente que circula pelo circuito de forma indireta, pela medida do campo magnético gerado por um condutor por onde passa a corrente. Normalmente são construídos a partir de sensores de campo magnético baseados em Efeito Hall [1,8]. Os sensores de Efeito Hall apresentam uma diferença de potencial que é proporcional ao campo magnético ao qual estão sujeitos. Embora os sensores de campo magnético baseados em Efeito Hall sejam relativamente populares, estes apresentam alguns problemas. Entre eles, podemos destacar o baixo nível do sinal de saída, a baixa estabilidade com a temperatura e a alta sensibilidade a cargas estáticas.

Novos compostos têm sido estudados por apresentarem uma característica que

permite utilizá-los na construção de sensores de campo magnético, e que os tornam mais interessantes que os sensores de Efeito Hall em diversos tipos de aplicações. Basicamente, o que ocorre é a alteração das propriedades de transporte de certos materiais quando estes são submetidos a um campo magnético externo. Este efeito, chamado de magnetorresistência, acontece em todos os metais e já é conhecido há bastante tempo. Porém, apenas recentemente [2,3], descobriu-se que em certos compostos é possível conseguir variações de algumas ordens de grandeza no valor de sua resistividade, sendo este efeito batizado de magnetorresistência gigante (*Giant Magnetoresistance* - GMR).

Embora sejam relativamente recentes as descobertas de materiais que apresentam o efeito de magnetorresistência gigante à temperatura ambiente, já se encontram disponíveis no mercado sensores de campo magnético que utilizam estes novos materiais [4]. Estes sensores, fabricados pela NVE, têm sido usados em diversas situações, em substituição aos sensores baseados em Efeito Hall [5].

Discutiremos adiante a viabilidade de se construir um amperímetro DC não invasivo com sensores GMR para a medida do campo magnético. Apresentaremos uma proposta de construção do sistema, bem como alguns resultados experimentais obtidos com o protótipo construído.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Técnicas de medida de corrente

Resistência de Shunt

A técnica mais simples e mais amplamente utilizada para a medida de corrente é baseada na colocação em série com a linha na qual se deseja determinar a

corrente, de uma resistência padrão, chamada de resistência de *shunt*. A partir da diferença de potencial (ddp) que se estabelece entre os terminais da resistência de *shunt*, é possível obter o valor da corrente, já que pela lei de ohm, a corrente é dada pela razão entre a ddp e o valor da resistência. Entre os problemas gerados por esta técnica, o mais importante que poderíamos destacar é o fato de alterarmos as características do circuito sob medida. A resistência de *shunt* precisa ter um valor bastante baixo, de modo a introduzir pequenas alterações no circuito. Por outro lado, quanto menor for a resistência de *shunt*, menor será a ddp estabelecida, e maior será a dificuldade em medi-la, principalmente para o caso de correntes baixas. Outro problema sério, é que para grandes correntes podemos ter uma grande potência sendo dissipada na resistência de *shunt*, já que a potência dissipada é proporcional ao quadrado da corrente. Por exemplo, se a corrente for da ordem de 10 A e a resistência de *shunt* apenas 1 Ω , a potência dissipada será de 100 W.

Transformador de corrente

No caso de correntes alternadas, temos os amperímetros do tipo alicate, os quais são baseados no chamado transformador de corrente. O princípio de funcionamento do transformador de corrente, baseado na Lei de Indução de Faraday, não permite que este seja utilizado em circuitos de corrente contínua. Este aparelho dispensa a interrupção do circuito, já que o fio por onde se deseja medir a corrente é envolto em um toróide, funcionando assim como um enrolamento primário de um transformador. Mediante a tensão induzida no secundário, a qual é proporcional à corrente que circula pelo fio, é possível obter o valor da corrente.

Medida por sensores de Efeito Hall

Para a medida de corrente contínua sem interrupção do circuito, os amperímetros baseados em sensores de Efeito Hall são uma opção. Os sensores de Efeito Hall apresentam uma diferença de potencial que é proporcional ao campo magnético ao qual estão sujeitos. Uma conversão apropriada permite determinar a corrente que circula por um fio, já que o campo magnético produzido por este condutor será proporcional à corrente.

Embora os sensores de campo magnético baseados em Efeito Hall sejam relati-

vamente populares, estes apresentam alguns problemas, como o baixo nível do sinal de saída, a baixa estabilidade com a temperatura e a alta sensibilidade a cargas estáticas. Podem ser, no entanto, utilizados em uma ampla faixa de temperatura, desde temperaturas próximas ao zero absoluto até temperaturas de mais de 400 K.

Medidores por fibra óptica

Existem também instrumentos que são específicos para medição de altas correntes contínuas, chegando a medir mais de 500 A. São os medidores de corrente por cabos de fibra óptica [7,8]. O princípio de funcionamento envolve a rotação do plano de polarização de uma luz polarizada quando esta atravessa um campo magnético. Existe também um tipo de medidor por fibra óptica que tem seu princípio de funcionamento baseado em materiais magnetostrictivos [6,7], que funcionam da seguinte maneira: um feixe de laser passa através de dois cabos de fibra óptica de mesmo comprimento, sendo que um destes cabos é envolto em um material magnetostrictivo. Os dois cabos chegam a fotodetectores, e é analisada a fase relativa entre os dois sinais. Quando exposto a um campo magnético, o material magnetostrictivo muda de comprimento, da ordem do comprimento de onda da luz que a fibra transporta, e faz com que o sinal chegue ao fotodetector com uma certa defasagem, que é proporcional ao campo aplicado. Assim, pela mudança da fase dos dois sinais, é possível obter o valor do campo magnético, o qual é proporcional à corrente que circula pelo condutor que o gerou.

Medida de corrente por campo magnético

O fato de um condutor percorrido por corrente gerar um campo magnético em seu entorno pode, em princípio, ser utilizado para a medida de forma indireta da corrente elétrica que percorre este condutor. O campo magnético gerado a uma distância r em torno de um fio infinito percorrido por uma corrente i , pode ser facilmente obtido pela Lei Circuital de Ampère, isto é:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 i \Rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

Assim, o campo magnético a uma certa distância r do condutor é diretamente proporcional à corrente, e inversamente

proporcional a distância. Se estivermos a uma certa distância fixa, basta encontrar a constante de proporcionalidade entre o campo e a corrente para determinar a corrente que percorre o condutor a partir de uma medida de campo magnético.

Note-se que neste arranjo a distância entre o ponto de medida do campo e o fio é crucial para uma determinação correta da corrente. Parâmetros como a espessura do encapamento, espessura do fio, etc., que são variáveis para os diversos sistemas, poderiam tornar, em princípio, inviável a construção de um medidor deste tipo.

Uma forma alternativa de se obter a corrente seria a realização da medida do campo B_1 a uma certa distância r do fio, e do campo B_2 a uma certa distância $r + \Delta r$. Neste caso, podemos escrever:

$$B_1 = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \quad \text{e} \quad B_2 = \frac{\mu_0 i}{2\pi(r + \Delta r)}$$

Sendo o valor de Δr conhecido e medindo-se os campos B_1 e B_2 , a corrente será dada por:

$$i = \frac{2\pi B_1 B_2 \Delta r}{\mu_0 (B_1 - B_2)}$$

Deste modo, a corrente independe, teoricamente, da distância r em que a sonda se encontra. Basta colocarmos dois sensores de campo magnético, separados por uma certa distância Δr conhecida, que a corrente será proporcional ao produto das intensidades de campo, dividido pela diferença entre os campos magnéticos, isto é:

$$i \propto \frac{B_1 B_2}{B_1 - B_2}$$

ARRANJO EXPERIMENTAL

Estudo prévio do sistema

De forma a utilizar a propriedade discutida anteriormente para a construção de nosso amperímetro, decidimos tentar achar a melhor distância entre os sensores (Δr) e também entre o primeiro sensor e o fio (r). Embora a medida de corrente pelo método exposto anteriormente não dependa do valor da distância r do primeiro sensor ao fio, se esta distância for muito grande, o sensor não terá sensibilidade suficiente para medir efetivamente o campo magnético gerado. Através de um estudo preliminar pudemos ter uma idéia da ordem de grandeza dos campos

envolvidos e, assim, definir qual sensor seria mais conveniente a ser utilizado, já que existe uma gama bastante grande de sensores GMR fabricados pela NVE, cada um com um campo de saturação diferente. Desêjávamos conhecer com qual configuração obteríamos a maior variação de campo entre os dois sensores e, ao mesmo tempo, para qual faixa

de valores de corrente estes sensores seriam sensíveis, já que, para correntes muito baixas, o campo magnético esperado é bem baixo.

A partir da Lei Circuital de Ampère, temos que o campo magnético em função da distância r , para diferentes valores de corrente i , será dado pelos gráficos apresentados na figura 1.

Fig.1 - Gráfico do campo em função da distância r para diferentes valores de corrente i .

Como podemos observar, para valores de corrente baixos, o campo magnético gerado é difícil de ser detectado, principalmente a grandes distâncias. Para uma corrente de 2 A, por exemplo, a uma distância de 1 cm o campo magnético gerado pelo fio é da ordem do campo magnético terrestre (0,4 G), caindo rapidamente na medida em que a distância aumenta. Logo, foi preciso utilizar um sensor com maior sensibilidade e também minimizar a distância do fio ao primeiro sensor, de modo a garantir que os sensores sejam capazes de detectar de forma satisfatória o campo magnético gerado.

A seguir, precisávamos encontrar a distância Δr ideal entre estes dois sensores para que estes pudessem ler a diferença de campo magnético entre dois pontos do espaço. Se afastarmos muito um sensor do outro, fazendo com que a diferença de campo entre eles seja bem grande (o que é bom), haverá perda de sensibilidade, o que, em princípio, não é desejável. Assim, o sensor mais próximo ao fio pode ter uma sensibilidade menor que o sensor que se encontra mais afastado do fio, o qual deve ser bem sensível. Quanto mais perto o

condutor estiver do primeiro sensor, mais intenso será o campo que o primeiro sensor irá detectar, o mesmo valendo para o segundo sensor. Porém, se os sensores estiverem muito próximos um do outro, perde-se na variação do campo, já que o campo variará muito pouco de um para o outro.

Este foi um dos primeiros problemas encontrados: deveríamos optar por sensores muito próximos um do outro e ambos bem próximo do fio, ou então, um sensor bem próximo do fio e o segundo afastado em relação ao primeiro. Concluímos, levando em conta a sensibilidade dos sensores utilizados, que a configuração ideal seria com os dois sensores o mais perto possível um do outro (praticamente encostados) e o condutor bem próximo do primeiro sensor, sendo esta a configuração final adotada.

Características dos sensores utilizados

Os sensores GMR da NVE são alimentados com uma tensão entre 3 e 16V, e geram uma tensão de saída que varia de acordo com o campo magnético a que este se encontra exposto. Na parte interna do

sensor existe um material magnetorresistivo que é ligado em uma configuração de ponte de *Wheatstone*. O sensor utilizado foi o AA002-02, como seu campo de saturação é de 15 G, o alcance linear é de, no máximo, 10,5 G e sua sensibilidade varia de 3 a 4,2 mV/V/G. Estes sensores são encapsulados em um circuito integrado SMD de 8 pinos, sendo que 2 são utilizados para alimentação e 2 são usados para se obter a diferença de potencial de saída. O eixo de sensibilidade é perpendicular à direção dos pinos. Na figura 2, temos um diagrama da pinagem destes sensores.

Fig. 2 - Diagrama de pinos do sensor GMR da NVE e a respectiva direção do eixo de sensibilidade.

Aquisição dos dados

Foi elaborado um programa em Visual Basic para coletar os dados dos sensores (tensão de saída). Foram utilizadas duas placas de aquisição de dados NI 4060 da National Instruments para a leitura das duas diferenças de potencial geradas pelos sensores. O programa foi feito para realizar uma série de medidas durante um determinado intervalo de tempo. Ao final, com o propósito de se obter uma estabilidade maior no valor lido, calculou-se a média dos valores observados.

Quando começamos a realizar as medidas, percebemos que existia um inconveniente no sistema montado. Mesmo na ausência de campo magnético o sensor apresenta uma tensão de saída diferente de zero (*off-set*), que varia em função do campo magnético ao qual o sensor foi submetido anteriormente. Para contornarmos este problema, criou-se uma rotina no programa de aquisição de dados para compensar a tensão de *off-set*. Isto é, na ausência de campo mede-se o valor indicado pelo sensor, o qual é subtraído do valor medido posteriormente, quando este está sujeito a um certo valor de campo magnético, eliminando-se assim esta fonte de erro.

Configurações testadas

Na primeira configuração que foi montada, confeccionamos duas placas de

circuito impresso, onde foram soldados os dois sensores. As placas eram fixadas por dois pequenos rebites metálicos, de maneira que podíamos variar a distância entre os sensores e também a distância do condutor, que passava por baixo dos sensores.

Logo que começamos a testar esta configuração, confirmamos que a distância do condutor ao primeiro sensor era muito importante, já que se este estivesse muito afastado do primeiro sensor, havia dificuldade em se detectar o campo. As leituras das diferenças de potenciais na saída dos dois sensores e, também, os cálculos eram feitos pelo computador, facilitando assim bastante o trabalho. Após algumas tentativas, conseguimos construir uma curva de calibração, que mais tarde será detalhada e, deste modo, obtivemos a corrente de forma indireta.

Esta primeira sonda que foi montada, apresentou alguns problemas. Devido ao fato de que o condutor não estava completamente fixado, as medidas de campo magnético variavam muito. Também não conseguíamos uma fixação ideal dos dois sensores junto aos rebites, fatos que contribuíram para uma grande imprecisão dos dados que eram lidos pelo computador. Porém, já neste primeiro ensaio, percebemos que a medida da corrente seria possível, pois claramente a tensão de saída dos sensores variava quando variávamos a corrente que passava pelo condutor.

A tensão do sensor que estava mais afastado era razoavelmente menor do que a do sensor mais próximo, o que já havia sido previsto antes de se começar o ensaio. Para conseguirmos uma precisão mais elevada, sabíamos que teríamos de mudar a configuração que tinha sido usada, pois daquela maneira era precária a confiabilidade nos dados lidos pelo sensor, já que todas as distâncias variavam bastante. Havia um outro inconveniente: os rebites de metal podiam ser facilmente magnetizados, o que alterava bastante a leitura do campo magnético real.

Na segunda configuração testada, tentamos retirar da sonda qualquer material metálico, ou que pudesse ser magnetizado quando exposto a um campo magnético por um determinado tempo. Esta segunda sonda foi feita somente com materiais plásticos e a fixação foi feita por meio de cola. Um fato comum a estas duas sondas é que o condutor pelo qual fazíamos a leitura do campo magnético era parte do circuito. Ou seja, ainda não conseguíamos realizar a medida da corrente, sem

efetivamente interromper o circuito, já que o condutor também fazia parte da sonda. Isto foi feito, em parte, devido à dificuldade de manter o condutor a uma distância constante dos dois sensores, já que pequenas variações na orientação do condutor geravam grandes erros na medida do campo.

Após concluirmos a montagem desta segunda sonda, que utilizava muitos componentes da primeira, começamos a testá-la novamente. Logo percebemos que a tensão de saída dos dois sensores não variava tanto quanto no primeiro caso, ou seja, a leitura era bem mais estável. Todos os resultados apresentados a seguir, foram obtidos com o sistema montado nesta segunda configuração.

Resultados obtidos

Na região linear do sensor, o campo magnético B é diretamente proporcional à tensão V na sua saída, ou seja:

$$B = \alpha V$$

Assim, substituindo-se esta equação na expressão que envolve os campos B_1 e B_2 , deduz-se que a corrente no fio será:

$$I = K' \frac{\alpha V_1 \alpha V_2}{\alpha V_1 - \alpha V_2}$$

ou seja:

$$I = K' \alpha \frac{V_1 V_2}{V_1 - V_2}$$

ou ainda, podemos escrever:

$$I = K \Delta V_r, \text{ sendo}$$

$$\Delta V_r = \frac{V_1 V_2}{V_1 - V_2} \quad \text{e} \quad K = \alpha K'$$

Isto é, espera-se que o gráfico de I vs ΔV_r , seja linear, e o coeficiente angular será proporcional à constante de transformação de tensão para campo e à constante de proporcionalidade entre o campo e a corrente.

Como foi dito anteriormente, o programa de computador pelo qual fazíamos as leituras, precisaria ser calibrado de modo a transformar a diferença de potencial ΔV_r , em corrente. Nós fizemos isto por meio de um levantamento de uma curva de calibração na qual plotamos a corrente como função de ΔV_r . Durante esta calibração, a corrente foi obtida pelo valor indicado por um amperímetro digital. Fizemos diversas leituras para correntes variando entre 0,5 e 5 A, e foi então feito o ajuste aos pontos experimentais de uma função linear. Abaixo de 0,5 A, o campo é difícil de ser detectado, de modo que a sonda só pode ser calibrada para efetuar leituras de corrente superiores a este valor. No gráfico da figura 3, pode-se ver todos os pontos que foram coletados e a aproximação por uma função linear. Esta função foi posteriormente implementada no programa que faz a aquisição de dados, de modo a retornar diretamente o valor da corrente.

Fig. 3 - Curva de calibração encontrada com o respectivo ajuste da função linear.

Não foi analisada a influência do campo magnético terrestre nestas duas primeiras configurações, embora se saiba que ele possui valor de 0,5 gauss, e dependendo

da sua orientação em relação a posição dos sensores, pode reduzir ou aumentar o campo que é produzido pela corrente que circula pelo fio. Para evitar a sua influência,

durante as medidas a posição do sensor não foi mudada e, portanto, seu efeito era descontado através da compensação da tensão de *off-set*. Um outro problema que também precisaria ser resolvido, é que o fio é fixo embaixo do primeiro sensor, mas este fio é bastante flexível e por isso não fica totalmente estático, já que o conjunto inteiro pode se movimentar. Uma pequena mudança na posição e na direção do fio em relação a um dos sensores gera um campo magnético indesejável, que acaba distorcendo o valor real da corrente, para mais ou para menos.

Pela expressão que foi deduzida anteriormente, $i \propto \frac{B_1 B_2}{B_1 - B_2}$, há uma certa

constante K, coeficiente angular da reta de calibração, que nos permite encontrar o valor de corrente de forma absoluta. Para a criação futura de um mecanismo que faça a fixação do fio, tínhamos que confirmar a independência do valor desta constante em relação à distância inicial *r*. O comportamento de K foi testado e os resultados observados aparecem na Fig. 4.

O erro é muito grande com uma corrente baixa, devido à pequena sensibilidade do sensor. Mesmo usando o mais sensível que era disponível, ele não foi suficiente para detectar o fraco campo magnético que é gerado por uma corrente fraca. Percebe-se que a sonda se comporta melhor quando faz medidas de correntes mais altas.

No que diz respeito à reprodutibilidade dos dados, a sonda se apresentou capaz de repetir muitas vezes a mesma medida de corrente sem que houvesse alteração significativa no valor medido.

Entre as vantagens que esta técnica de medida de corrente (através do campo magnético gerado) apresenta em relação à técnica de resistência de *shunt*, poderíamos citar o fato de que se tivéssemos uma sobrecorrente, não correremos o risco de danificar o instrumento (apenas o sensor de campo magnético ficará saturado), pois o sistema não interfere no circuito de medida e o medidor é isolado eletricamente do circuito sob teste.

Conclusões

Conseguimos com as expressões deduzidas montar um medidor de corrente de forma indireta, que não interfere no circuito a ser medido. No protótipo montado, não foi feita a leitura da corrente que passava por um fio separado, ou seja, o condutor ainda estava integrado à sonda. Porém, a configuração proposta neste trabalho, por si só apresenta diversas vantagens. Um dos próximos passos será criar um mecanismo que permita não somente medir a corrente através de um condutor fixo, mas de qualquer condutor, mediante um mecanismo que prenda o cabo sob teste.

Notas e Referências

A F. W. Bell, uma divisão da Bell Technologies (<http://www.fwbell.com>), é uma fabricante de amperímetros DC baseados em sensores de campo magnético do tipo *Hall*.

M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Etienne, G. Creuzet, A. Friederich e J. Chazelas, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 2472 (1988).

R. Schad, C. D. Potter, P. Belien, G. Verbanck, V. V. Moshchalkov, Y. Bruynseraede, *Appl. Phys. Lett.* **64**, 3500 (1994).

NVE (Nonvolatile Electronics, Inc. - <http://www.nve.com>).

J. Priest, "Hands on Magnetic Field Measurements with a GMR Sensor", *Phys. Teacher* **37**, 3444 (1999).

Amploc Current Sensors (clamp-on sensors - <http://www.amploc.com>).

Interferometric Sensor - DC Current Measurement (sensores de fibra óptica - http://metwww.epfl.ch/capteur_courant/DC-prototype.htm).

Review on Magnetic Sensors, Proceedings of the IEEE, **78** (6), 973 (1990).

Fig. 4 - Variação do coeficiente angular da curva de calibração em função da distância *r* do fio ao sensor.

O resultado era esperado, como já dissemos, já que o coeficiente angular não deveria depender da distância *r*. Porém, para grandes distâncias (maiores do que 3 cm), este valor varia muito devido à dificuldade do sensor em detectar o campo magnético produzido pela corrente que circula no condutor. Assim, é importante que a distância máxima entre o sensor e o fio não

ultrapasse este valor de 3 cm.

Discussão dos resultados

Foi calculado o erro percentual, e o que se pode perceber claramente pelo gráfico da figura 5 é que para valores de corrente muito baixos, o erro é muito grande. A medida em que a corrente vai aumentando, o erro se estabiliza entre 4 e 6%.

Fig. 5 - Valor absoluto do erro percentual para valores de corrente entre 0,5 e 4,5 A.